

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 598 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isoildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR: TOIFALARI VA TASNIFLASH MEZONLARI

Djurayeva Sohiba Barat qizi

JDPU Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning tibbiy hamda psixologik-pedagogik tasnifi, ularning rivojlanish xususiyatlari, toifalari va ta'lim ehtiyojlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, eshitish buzilishlarining darajasi, tovushni qabul qilish chastotasi, buzilish mexanizmlari va eshitishning yo'qotilgan davriga ko'ra tasniflash tizimlari yoritilgan. Maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar toifalari – erta kar, kech kar va zaif eshituvchi bolalarning nutq va tafakkur rivojlanishidagi farqlar ilmiy dalillar asosida ochib berilgan. Olingan ilmiy natijalar inklyuziv va maxsus ta'lim tizimida individual yondashuvni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: eshitish buzilishi, kar bolalar, zaif eshituvchi bolalar, surdopedagogika, audiologiya, psixologik-pedagogik tasnif, tibbiy tasnif, eshitish apparati, nutq rivoji.

Abstract: The article presents a scientific analysis of the medical and psychological-pedagogical classification of children with hearing impairments, their developmental characteristics, categories, and educational needs. It also outlines classification systems based on the degree of hearing loss, sound-frequency perception, mechanisms of impairment, and the period of onset of hearing loss. Based on scientific evidence, the article reveals differences in the speech and cognitive development of early-deaf, late-deafened, and hard-of-hearing children. The findings contribute to enhancing individualized approaches within inclusive and special education systems.

Key words: hearing impairment, deaf children, hard-of-hearing children, surdopedagogy, audiology, psychological-pedagogical classification, medical classification, hearing aid, speech development.

Аннотация: В статье проведён научный анализ медицинской и психолого-педагогической классификации детей с нарушениями слуха, их особенностей развития, категорий и образовательных потребностей. Также представлены системы классификации по степени нарушения слуха, частоте восприятия звука, механизмам поражения и периоду утраты слуха. На основе научных данных раскрыты различия в развитии речи и мышления у раннеглухих, позднооглохших и слабослышащих детей. Полученные результаты способствуют совершенствованию индивидуального подхода в системе инклюзивного и специального образования.

Ключевые слова: нарушение слуха, глухие дети, слабослышащие дети, сурдопедагогика, аудиология, психолого-педагогическая классификация, медицинская классификация, слуховой аппарат, развитие речи.

“Kar bolalarni tarbiyalash masalasi pedagogikaning eng qiziqarli, shu bilan birga eng murakkab bo'limlaridan biridir”.

L. S. Vigotskiy

KIRISH

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'rganish, ularning rivojlanish xususiyatlarini aniqlash hamda samarali ta'lim yo'nalishlarini belgilash dolzarb ilmiy-amaliy muammolardandir. Eshitishning buzilishi bolaning nutqi, tafakkuri, ijtimoiy moslashuvi va shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli surdopedagogika, surdopsixologiya va audiologiya fanlarida eshitishida nuqsoni mavjud bolalarni tasniflash hamda ularning rivojlanishini kompleks yondashuv asosida o'rganish muhim ahamiyatga ega. Amaliyotda eshitish buzilishlari tibbiy hamda psixologik-pedagogik tasnif asosida baholanadi. Tibbiy tasnif eshitish yo'qotilishining darajasi va mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan bo'lsa, psixologik-pedagogik tasnif bolaning nutq, bilish hamda kommunikativ rivojlanishi asosida ta'lim ehtiyojlarini belgilashga xizmat qiladi. Mazkur maqolaning maqsadi eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning asosiy toifalari, ularning rivojlanish xususiyatlari hamda tasnif tizimlarining o'zaro bog'liqligini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishda tasniflash masalasi muhim ahamiyatga ega. Eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarni guruhlariga ajratishga oid dastlabki ilmiy yondashuvlar XVI asrga borib taqaladi. Italiyalik olim D. Kardano kar bolalarni karlikning paydo bo'lish vaqti hamda nutqiy rivojlanish darajasiga ko'ra uch guruhga ajratgan: tug'ma karlar, nutqi shakllanmasidan oldin eshitishini yo'qotgan erta kar bolalar va nutqi shakllangandan so'ng eshitish qobiliyatini yo'qotgan kech kar bolalar. XVIII asrda fransuz pedagogi R. A. Sikar eshitishida turli darajadagi nuqsoni bo'lgan bolalarni alohida guruhlariga bo'lib, ularni alohida ta'lim muassasalarida o'qitish zarurligini ilmiy asoslab bergan. XIX asrning birinchi yarmida esa rus surdopedagogi V. I. Fleri kar, kech kar bo'lib qolgan va zaif eshituvchi bolalarni alohida toifalarda o'qitish ta'lim samaradorligini oshirishini ta'kidlagan.

Keyinchalik eshitish buzilishlarini ilmiy tasniflash bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borgan. Ular orasida B. S. Preobrajenskiyning tibbiy tasnifi, A. V. Neymaning audiologik tasnifi hamda R. M. Boskis tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik-psixologik tasnif alohida ahamiyat kasb etadi. Eshitishda muammolari bo'lgan bolalar toifalarini dastlab tibbiy tasnif asosida ko'rib chiqamiz. Tibbiy tasnifda asosiy mezon eshitishning yo'qotilganlik darajasi (dB) hisoblanadi. Hozirgi kunda surdopedagogik amaliyotda hamda audiologiyada eshitishning yo'qotilganlik darajasi (dB) xalqaro (tibbiy) tasnif asosiy mezon sifatida qo'llanilmoqda. 1997-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan eshitish qobiliyatini yo'qotish darajalarining (dB) yagona tasnifi tasdiqlangan.

1-jadval: Eshitish buzilishi darajalarining xalqaro tasnifi

Eshitish yo'qotilishi (dB)	Eshitish buzilish darajasi
26–40 dB	I darajali eshitish pasayishi
41–55 dB	II darajali eshitish pasayishi
56–70 dB	III darajali eshitish pasayishi
71–90 dB	IV darajali eshitish pasayishi
91 dB va undan yuqori	To'liq karlik

L. V. Neyman bolalik davrida eshitish qobiliyati buzilishlarini o'rganish hamda ularni tasniflash tarixini tahlil qilib, bu jarayonning rivojlanishida uchta asosiy bosqich mavjudligini ilmiy asosda ko'rsatib bergan.

Birinchi bosqichda kar va zaif eshituvchi bolalarda eshitish qobiliyatini tekshirish bo'yicha dastlabki tizimlashtirilmagan urinishlar amalga oshirilgan. Bu davrda eshitishni aniqlash asosan oddiy kuzatish va subyektiv sinovlar orqali olib borilgan.

Ikkinchi bosqichda eshitish tekshiruvlari kamertonlar (tovush sozlagichlar) to'plami yordamida o'tkazila boshlagan. Ushbu davr "kamertondan audiometrgacha bo'lgan o'tish bosqichi" sifatida tavsiflanadi. Aynan shu davrda eshitish qobiliyatini baholash nisbatan aniqroq va tizimli tus ola boshlagan.

Uchinchi bosqichda audiometr yordamida eshitish o'tkirligi hamda tovush chastotalarini qabul qilish diapazoni aniq o'lchanadigan bo'ldi va klinik tashxisning aniqligi sezilarli darajada oshdi. L. V. Neyman tahliliga ko'ra, kar bolalarda ma'lum darajada eshitish qoldig'i (zaxirasi) mavjud bo'lib, ular ayrim tovushlarni farqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Eshitish zaxirasining rivojlanganlik darajasi barcha bolalarda bir xil emas. Nutq tovushlarini ajrata olish imkoniyati qabul qilinadigan tovush chastotalari diapazoni bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Aynan ushbu diapazon hajmi tibbiy tasnifning ikkinchi varianti uchun asosiy mezon hisoblanadi. Olim eshitish chastotalari maydoniga asoslanib, tovushlarni qabul qilish diapazoni ko'rsatkichlari orqali kar bolalarni to'rt guruhga ajratish mumkinligini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

2-jadval: Kar bolalarni eshitiladigan tovush chastotalari bo'yicha tasniflash

Guruh	Qabul qilinadigan chastota diapazoni	Tovush va nutqni farqlash imkoniyati
1-guruh	Faqat eng past chastotalar: 128–256 Gs	Unli ham, undosh tovushlarni ham, shuningdek so'zlarni farqlay olmaydi
2-guruh	Eng past chastotalar: 512 Gs gacha	Faqat "o" va "u" tovushlarini ajrata oladi, boshqa unli va undosh tovushlar hamda so'zlarni farqlay olmaydi
3-guruh	Past va o'rta chastotalar: 1024 Gs gacha	"o", "u", "y", "a", "b" tovushlarini ajrata oladi, biroq boshqa tovush va so'zlarni farqlamaydi

Surdopedagog eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslarning kommunikativ va eshitish imkoniyatlarini aniq tasavvur etishi muhim ahamiyatga ega. Xususan, zaif eshituvchi va kar bolaning nutq orqali mustaqil muloqot qila oladigan masofasini bilishi hamda ularni eng maqbul ta'lim yo'nalishlariga yo'naltirishi zarur.

Quyidagi jadvalda zaif eshituvchi va kar bolaning kommunikativ va eshituv imkoniyatlari aks ettirilgan.

3-jadval: **Zaif eshituvchi va kar bolaning kommunikativ va eshituv imkoniyatlari**

Eshitish yo'qotilish darajasi	Eshitish orqali nutqni qabul qilish sifati	Mustaqil muloqot holati	Tavsiya etiladigan ta'lim shakli
I-daraja (26–40 dB)	Oddiy nutqni 3–6 metr masofadan idrok eta oladi	Saqlangan	Umumta'lim maktabida eshitish apparati bilan o'qish
II-daraja (41–55 dB)	Oddiy nutqni 1–3 metr masofadan eshita oladi	Saqlangan	Boshlang'ich tayanch korreksion va inklyuziv ta'lim sinflariga ega umumta'lim muassasasi
III-daraja (56–70 dB)	Faqat baland ovozda aytilgan nutqni qabul qiladi	Qisman cheklangan	Boshlang'ich tayanch korreksion va inklyuziv ta'lim sinflari, ixtisoslashtirilgan maktab yoki maktab-internati
IV-daraja (71–90 dB)	Qulog'i yonidan aytilgan baland qichqiriqnigina eshitadi	Jiddiy buzilgan	Ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internati

Mazkur tibbiy tasnifdan otorinologlar, audiologlar, eshitish buzilishlarini tashxislovchi mutaxassislar, surdotexniklar (eshitish apparatlarini tanlash va sozlash bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar), shuningdek kar bolalarda eshitish idrokini rivojlantirish va og'zaki nutqni o'rgatish bo'yicha ishlovchi surdopedagoglar amaliy faoliyatda keng foydalanadilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tovush signallarining o'tkazilish mexanizmlariga ko'ra ham eshitish buzilishlari tasniflanadi. Ushbu mezoniga ko'ra eshitish buzilishlari quyidagi turlarga ajratiladi:

- Konduktiv karlik** – tovushni o'tkazish jarayonida ishtirok etuvchi tashqi va o'rta quloqning shikastlanishi bilan bog'liq holda yuzaga keladi. Bunga ko'pincha tashqi quloqning tug'ma rivojlanish nuqsonlari, eshituv yo'lining o'zgarishlari, baraban pardasining shikastlanishi hamda o'rta quloqdagi eshituv suyakchalarining harakatchanligi turli sabablar ta'sirida pasayishi asos bo'ladi. Ana shu omillar tovushning ichki quloqqa to'liq yetib borishini cheklab, konduktiv eshitish pasayishiga olib keladi.
- Neyrosensor karlik** – tovushni bevosita qabul qiluvchi apparatning zararlanishi, ya'ni ichki quloqdagi tukli hujayralar, spiral tuzilmalar yoki eshituv nervining shikastlanishi bilan bog'liq holda yuzaga keladi. I. V. Korolyovning ta'kidlashicha, eshitish a'zosi mikrostrukturalarining zararlanishi natijasida kelib chiqadigan eshitish buzilishlari uchun "neyrosensor karlik (eshitish pasayishi)" atamasi umumlashtiruvchi tushuncha sifatida qo'llaniladi. Bu tushuncha o'z ichiga sensorinevral karlik (eshitish pasayishi) va eshituv nevropatiyasi holatlarini ham qamrab oladi.

Sensorinevral turdagi eshitish pasayishi ichki quloqdagi tukli hujayralarning zararlanishi, spiral ganglion hujayralarining degeneratsiyasi hamda eshituv nervining shikastlanishi natijasida vujudga keladi. Ushbu patologik o'zgarishlar eshitish idrokining og'ir buzilishiga olib keladi.

Eshituv nevropatiyasi so'nggi yillarda aniqlangan yangi klinik holatlardan biri hisoblanadi. Bu holatda ichki quloq tukli hujayralari hamda eshituv nervining strukturasi ma'lum darajada saqlangan bo'lishiga qaramay, tovush signallarini idrok etish va farqlash jarayoni keskin buziladi. Tadqiqotlarga ko'ra, bu jarayon sensorinevral karlikdan farqli ravishda retseptorlar bilan eshituv nervi o'rtasidagi nerv impulslarining uzatilish mexanizmidagi buzilish yoki eshituv nervi tolalarida impulslarning sinxron uzatilmaligi bilan izohlanadi. I. V. Korolyov olib borgan kuzatuvlarga muvofiq, eshituv nevropatiyasiga ega bolalarning aksariyatida markaziy nerv tizimining perinatal davrga oid zararlanish belgilari kuzatiladi. Bu holat nutq hamda tafakkur rivojlanishida ikkilamchi buzilishlarga sabab bo'ladi.

V. Z. Bazoyev, V. A. Palenniy, G. A. Tavartkiladze, N. D. Shmatko hamda I. V. Korolyova olib borgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, eshitish pasayishining turli klinik shakllari turlicha uchrashadi. Masalan, eshitish pasayishining eng ko'p uchraydigan turi konduktiv eshitish pasayishi bo'lib, u umumiy holatlarning taxminan 51–52 foizini tashkil etadi. Neyrosensor eshitish pasayishi esa nisbatan kamroq uchrab, barcha holatlarning 38 foizi atrofida qayd etilgan. Eshituv nevropatiyasi klinik amaliyotda kamroq uchraydigan shakl bo'lib, uning tarqalish darajasi turli tadqiqotlarda 0,5–15 foizgacha bo'lgan oraliqda keltiriladi. Aralash turdagi eshitish pasayishi esa umumiy holatlarning 10–11 foizini tashkil etadi.

Eshitish buzilishining qayerda joylashganini aniq belgilash tibbiyotda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, otorinolog shifokorlar ushbu ma'lumotlarga asoslanib konservativ yoki jarrohlik davolash rejasini,

jumladan koxlear implantatsiya masalasini hal etadilar. Shu bilan birga, surdotexniklar ushbu ko'rsatkichlarga tayangan holda individual eshitish apparatlarini to'g'ri tanlash va aniq moslashtirish ishlarini amalga oshiradilar.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan shaxslarning korreksion va kompensator ta'lim xususiyatlarini belgilovchi tasnif turi – psixologik-pedagogik tasnif hisoblanadi. Ushbu tasnif XX asrning 40-yillarida R. M. Boskis tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u uchta muhim ko'rsatkichdan iborat kompleks mezonlarga asoslanadi:

- eshitish buzilishining darajasi;
- eshitishning qachon yo'qotilgani;
- mustaqil tarzda shakllangan og'zaki nutqning rivojlanish darajasi.

Mazkur ko'rsatkichlar o'zaro uzviy sabab–oqibat munosabatida bo'lib, birinchi ikki ko'rsatkich uchinchi – ya'ni og'zaki nutq darajasining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu mezonlar majmuasidan kelib chiqib, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar bir nechta guruhlarga ajratiladi.

1. **Erta kar bo'lgan bolalar** – tug'ma karlik bilan tug'ilgan yoki nutqning sezgir (sensitiv) rivojlanish davri boshlanishidan oldin eshitish qobiliyatini yo'qotgan bolalardir. Ularda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan eshitish qoldig'i og'zaki nutqning mustaqil shakllanishi uchun yetarli emas. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, to'liq karlik holati kar bolalarning taxminan 2 foizini tashkil etadi. Shu sababli bu toifadagi bolalarda og'zaki nutq faqat maxsus ta'lim jarayonida shakllanadi. Kar bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatida ta'lim olish tavsiya etiladi.
2. **Kech kar bo'lgan bolalar** – nutq allaqachon shakllanib bo'lgandan keyin, odatda 4–5 yoshdan so'ng, eshitish nuqsonining kelib chiqishi bilan tavsiflanadi. Bu holatda bolaning og'zaki nutqi saqlanib qoladi, tafakkur rivoji esa asosan eshituvchi tengdoshlariga yaqin bo'ladi. Shu sababli bunday bolalar postlingval karlar deb ataladi. Ular eshitish idrokini rivojlantirish, mavjud nutq ko'nikmalarining yo'qolishining oldini olish, labdan o'qishga o'rgatish hamda ijtimoiy reabilitatsiya yo'nalishlari bo'yicha maxsus pedagogik yordamga muhtojdirlar. Mazkur toifadagi bolalar zaif eshituvchilar va kech kar bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatida ta'lim olishlari maqsadga muvofiqdir.
3. **Zaif eshituvchi bolalar** – eshitish qobiliyati qisman buzilgan, tug'ma yoki nutqning sezgir davrida eshitish nuqsoni shakllangan bolalardir. Ularda saqlanib qolgan eshitish qoldig'i mustaqil ravishda og'zaki nutqni ma'lum darajada egallash imkonini beradi. Og'zaki nutqning rivojlanganlik darajasiga ko'ra zaif eshituvchi bolalar ikki toifaga ajratiladi:

Zaif eshituvchi bolalarning 1-toifasi

- nutq rivoji juda past darajada bo'lgan bolalar;
- lug'at boyligi cheklangan, ko'plab fonetik va grammatik xatolarga ega;
- ushbu toifadagi bolalar boshlang'ich tayanch korreksion va inklyuziv ta'lim sinflariga ega umumta'lim muassasasiga yo'naltiriladi.

Zaif eshituvchi bolalarning 2-toifasi

- nutqi nisbatan yetarli darajada rivojlangan bolalar;
- fonetik va grammatik jihatdan yengil buzilishlar kuzatiladi;
- ushbu toifadagi bolalar boshlang'ich tayanch korreksion va inklyuziv ta'lim sinflariga ega umumta'lim muassasasiga yo'naltiriladi.

Nutqi asosan shakllanib bo'lgach, ya'ni nutqning sezgir rivojlanish bosqichi yakunlangandan so'ng qisman eshitish nuqsoni (zaif eshituvchanlik) yuzaga kelgan bolalar uchun ta'lim yo'nalishi eshitish pasayishining darajasiga qarab belgilanadi. Agar bolada eshitish buzilishi og'ir darajada (III–IV daraja) bo'lsa, u holda bunday bolalarni boshlang'ich tayanch korreksion va inklyuziv ta'lim sinflariga ega umumta'lim muassasasiga yoki ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatida maxsus pedagogik tamoyillar asosida ta'lim olishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bolada I-darajali eshitish pasayishi aniqlansa, bunda ovoz kuchaytiruvchi texnik vositalardan foydalanish sharti bilan uning umumta'lim maktabida o'qishini davom ettirishi mumkin deb baholanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dastlab ushbu ikki turdagi tasnif bilan tanishgan shaxsda ular o'rtasida bevosita aloqadorlik mavjud emasdek tuyulishi mumkin, chunki ularning biri tibbiy yo'nalishga, ikkinchisi esa psixologik-pedagogik soha doirasiga mansubdir. Biroq chuqurroq tahlil shuni ko'rsatadiki, tibbiy tasnif shaxsning biologik holatini, ya'ni

eshitish nuqsonining darajasini belgilab beruvchi mezon vazifasini bajarsa, psixologik-pedagogik tasnif esa shaxsning ijtimoiy-kommunikativ imkoniyatlarini va ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Amaliyotda shunday holatlar tez-tez uchraydiki, jismoniy holati deyarli bir xil bo'lgan bolalarning psixologik-pedagogik rivojlanish darajasi keskin farq qiladi. Masalan, Psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya (PTPK) ko'rigiga bir xil yoshdagi (7 yosh), bir xil darajadagi eshitish pasayishiga ega bo'lgan ikki bola murojaat qiladi. Ularning audiogrammalari o'xshash bo'lishiga qaramay, komissiya tomonidan o'tkazilgan psixofiziologik tekshiruv natijalari bolalar rivojlanishida muhim farqlar mavjudligini ko'rsatadi. Bolalardan biri atrof-muhitdagi buyumlarning so'z orqali ifodalanadigan ramziy ma'nosini yaxshi anglaydi, lug'at zaxirasi cheklangan bo'lsa-da, buyumlarni mustaqil nomlay oladi va nutqi nisbatan tushunarli bo'ladi. Ikkinchi bola esa ijtimoiy tajribani asosan imo-ishora vositasida o'zlashtiradi, buyumlarning nomini yetarli darajada tushunmaydi, ularning tovushli ifodasini idrok etishda qiynaladi hamda buyumlarning amaliy va obrazli tasvirlarini farqlashda qiyinchiliklarga duch keladi.

Nutq rivojlanishining sifati inobatga olingan holda, PTPK mutaxassislari zaif eshituvchi yoki kar bolalar uchun ta'lim yo'nalishini individual ravishda belgilaydilar. Bunday tafovutlar bolaning tarbiyalanish va rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar majmuasi bilan bog'liq bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- erta va tizimli ta'lim-tarbiyaning yo'lga qo'yilgani;
- korreksion-rivojlantiruvchi ta'limning samaradorlik darajasi;
- ota-onaning erta pedagogik qo'llab-quvvatlashi;
- zamonaviy eshitish apparatlaridan erta foydalanish;
- bolaning individual intellektual salohiyati;
- tug'ma tilga moyillik va boshqa omillar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tibbiy tasnif bolaning biologik holatini aniqlashga xizmat qilsa, psixologik-pedagogik tasnif uning kommunikativ rivoji va ta'lim yo'nalishini belgilashda asosiy mezon hisoblanadi. Amaliy faoliyatda tibbiy tasnifdan asosan otorinolaringolog shifokorlar, audiologlar, surdologlar hamda surdotexniklar (eshitish apparatlarini tanlash va sozlash bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar) foydalanadilar. Psixologik-pedagogik tasnif esa surdopedagoglar, tarbiyachilar, ijtimoiy pedagoglar, maktab psixologlari hamda korreksion ta'lim muassasalari rahbarlarining amaliy faoliyatida keng qo'llaniladi.

Erta kar, kech kar va zaif eshituvchi bolalar nutqiy va kognitiv rivojlanish darajasi, ijtimoiy adaptatsiyasi hamda o'quv faoliyatini egallash imkoniyatlariga ko'ra bir-biridan tubdan farqlanadi. Eshitish nuqsonlarini erta yoshda aniqlash va erta korreksion-pedagogik yordamni yo'lga qo'yish bolaning nutqiy va kognitiv rivojlanish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, eshitish buzilishining darajasi bilan bolaning nutqiy va psixik rivoji har doim to'g'ri proporsional bo'lmasligi mumkin. Shu bois ta'lim yo'nalishini belgilashda kompleks yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Карпова, Г. А. Основы сурдопедагогики : учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Г. А. Карпова. – Екатеринбург : Издатель Калинина Г. П., 2008. – 354 с.
2. Выготский, Л. С. Основы дефектологии / Л. С. Выготский. – СПб. : Лань, 2003.
3. Королёва, И. В. Диагностика и коррекция нарушений слуховой функции у детей раннего возраста / И. В. Королёва. – СПб. : КАРО, 2005.
4. F. U. Qodirova, U. Yu. Fayziyeva, Sh. X. Kobilova, O. S. Ishmatova, M. A. Umaraliyeva. Surdopedagogika : Darslik. – Chirchiq : "Osiyo tur", 2024. – 272 bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.